

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007286>

УДК 81-13

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ

Р.М. Ибрагимова,

магистрант 1 курса, напр. «Педагогическое образование», профиль
«Преподавание английского языка в средней и высшей школе»,

К(П)ФУ,

г. Казань

Аннотация: В данной статье рассматриваются интеллект-карты как средство формирования семантического поля обучающихся при обучении иностранному языку. Определена теоретическая целесообразность использования интеллект-карт на уроках английского языка. В статье рассматриваются особенности формирования семантических полей, создания интеллект-карт. Выявлены принципы отбора лексического материала на уроках английского языка. На основе анализа учебно-методических комплексов по английскому языку показана актуальность поднимаемой темы. Отмечается, что на сегодняшний день интеллект-карты не являются распространенным методом для увеличения лексического запаса обучающихся.

Ключевые слова: интеллект-карта, семантическое поле, английский язык

MIND-MAPS AS A WAY OF FORMING SEMANTIC FIELD IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES

R.M. Ibragimova,

1st year undergraduate student, "Pedagogical education", profile "Teaching English
in secondary and high school",

K(P)FU,

Kazan

Annotation: This article examines mind-maps as a means of forming students' semantic field while teaching a foreign language. The theoretical expediency of using mind-maps in English lessons has been determined. The article discusses the features of the formation of semantic fields, features of creating mind-maps, the principles of selection of lexical material in English

lessons. The relevance of the topic is based on the analysis of educational and methodological complexes in English. It is noted that today mind-maps are not a common method for increasing the vocabulary of students.

Keywords: mind-map, semantic field, English

Обучающиеся общеобразовательных школ и студенты профессиональных учебных заведений все в большей степени при обучении ориентируются на внешние запоминающие устройства, что приводит к ослаблению их способностей к запоминанию учебного материала, препятствует формированию логического мышления, целостного, системного представления об изучаемых объектах и процессах. Относительно легкий доступ к информации вытесняет у обучающихся потребность в систематическом изучении учебного материала, осознанном развитии собственных знаний. Одно из условий успешного общения на иностранном языке на доступном уровне – качественно сформированные лексические навыки, являющиеся важным компонентом содержания обучения иностранному языку.

Исследования последних лет обращают особое внимание рассмотрению интеллект-карт как средства повышения эффективности в бизнесе, планировании, подготовке презентаций, написании статей, анализе проблемных ситуаций. Значительное количество работ посвящено изучению психологических аспектов применения интеллект-карт в обучении, в том числе в изучении иностранного языка, преимущественно английского. В то же время, возникает необходимость разработки практического материала по применению интеллект-карт в изучении английского языка, поиска эффективных путей обучения лексике, чем и обусловлена актуальность данной статьи.

Коммуникативно-обусловленное обучение английскому языку остается неизменным при меняющихся внешних условиях окружающей среды, а «коммуникативная компетенция» является одной из базовых понятий современной методики преподавания английского языка [1]. Лексические единицы представляют собой компонент, необходимый для развития коммуникативных навыков обучающихся. На сегодняшний день объектом исследования лингвистов являются семантические и прагматические аспекты изучения лексических единиц, так как они представляют взаимосвязь элементов языка и их функционирование в различных видах речевой деятельности индивида. Современная лингвистика рассматривает язык не как абстрактную сущность, а как отражение целостной картины мира, где ядром является языковая личность с ее креативной деятельностью.

Лексико-семантические группы, лексико-семантическая система языка являются наименее исследованной областью языкознания, так как представляют собой многосложную систему. Теория поля включает в себя множество точек зрения, которые подразумевают под собой разные варианты общей цели – идеи семантической связи слов друг с другом в языке. Данная теория оказалась удачной по причине реализации под понятием «поле» некоей структурной величины, объединяющей лексику в лексико-семантическую систему, в которой каждая лексема обнаруживает данную величину как доминантную сему лексического значения. Анализ имеющихся определений понятия «семантическое поле» показывает, что образующие признаки семантического поля можно разделить на две категории: лингвистические (признаки, связанные с лексическим значением слов) и экстралингвистические (признаки, определяющие понятийную, предметно-тематическую и др. сферы) [2].

Семантическое поле – это структура лексических единиц, объединенных на основе синонимических, деривационных, антонимических, синтаксических, лексических связей [1]. Многочисленность элементов лексико-семантических групп, многогранность, отсутствие четких границ в выражении их отношений, открытость, постоянное взаимодействие и смешение подсистем, «подвижность» смыслов единиц системы создают определенные сложности при ее описании [3, с. 173].

Отбор лексических материалов затрудняется в связи с невозможностью подсчета всех слов, которые необходимы студентам на каждом этапе изучения иностранного языка. Широта и многообразие лексических единиц позволяет проводить исследования с разных аспектов, сохраняя в качестве образца принцип сравнения и систематизации [4]. Классифицировать лексические единицы можно по их частеречной принадлежности, по их значению (знаменательные, служебные и т.д.), по их словообразовательным формам (простые, сложные, производные). В.А. Бухбиндер в своей работе выделяет лексические единицы, которые обладают первостепенной ценностью и которые не обладают первостепенной ценностью [5, с. 115]. На современном этапе развития теории языка частотность слов уже не играет первостепенной роли. В зарубежной литературе все чаще можно встретиться с понятием лексической плотности текста, под которым понимают соотношение между количеством новых лексических единиц и общим объемом текста. Помимо этого, ученые выделяют распространённость, доступность, тематический принцип и др. Н.В. Баграмова считает, что организацию учебного материала необходимо осуществлять, сочетая различные подходы [6].

Одним из способов формирования семантических полей обучающихся, на наш взгляд, является метод применения интеллект-карт.

Интеллект-карта (с английского «mind map» – карты ума, карты разума, интеллект-карты, карты памяти, ментальные карты, ассоциативные карты, логико-смысловая карта, диаграмма связей, ассоциативные диаграммы, схемы мышления [7]) – это способ наглядного изображения, обработки, структурирования, запоминания информации, основанный на визуализации мыслительных процессов. Интеллект-карты являются альтернативой для линейной записи.

Учебно-методические комплексы «Звездный английский» и «Английский в фокусе» отвечающие всем требованиям ФГОС и включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, составлены с опорой на системно-деятельностный подход и развитие коммуникативных навыков обучающихся, с последующим достижением ими уровня В1 согласно международным стандартам. Обучающиеся на данном уровне должны уметь употреблять в речи новые и ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой учебно-методического комплекса, активно употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в диалогах, планировать свою монологическую речь или сообщение в виде доклада по данной проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях.

Учебные пособия имеют логическую структуру, которая прослеживается на всем протяжении учебника и рабочей тетради. В учебниках и в рабочей тетради задания направлены на развитие навыков чтения, письма, аудирования, грамматики, говорения. Однако интеллект-карты не используются в данных УМК как средство для формирования семантических полей обучающихся. Оба комплекса дают огромный массив новых лексических единиц, однако не все лексические единицы отрабатываются в последующих заданиях, что снижает процент усваивания новых слов.

Эффективность и результативность интеллект-карт заключается в их простоте. Их построение основано на иных способах обработки информации, при которых совершаются другие мыслительные операции, используются другие отделы мозга. Составление интеллект-карт имеет ряд существенных отличий в сравнении с традиционной линейной моделью. Интеллект-карта изображается в виде древовидной схемы, в которой цели, задачи, объекты, понятия, соединяются центральной идеей. Так, интеллект-карта характеризуются многоаспектностью, красочностью, комбинацией слов и выражений, ассоциациями, многоплановостью, возможностью создавать и аналитически мыслить одновременно [8].

Особенности построения интеллект-карт позволяют обучающимся концентрироваться на основной мысли, выделять при помощи ветвей

главные факты, распределять факты от центральной идеи в зависимости от значимости, эффективнее запоминать информацию.

Таким образом, представленный в статье анализ формирования семантических полей с использованием интеллект-карт позволяет констатировать эффективность карт ума при концентрации на основной мысли, выделении при помощи ветвей главных фактов, распределении фактов от центральной идеи в зависимости от значимости, позволяющие эффективнее запоминать информацию и расширять словарный запас обучающихся.

Список литературы

[1] Рассада С.А. Использование модели семантических полей и лексико-тематических карт в процессе обучения иноязычной лексике. / С.А. Рассада, О.В. Фрезе. // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2017. № 5. 137-143 с.

[2] Башарина А.К. Понятие «Семантическое поле». / А.К. Башарина // ВЕСТНИК ЯГУ. – 2007. № 1. 93-96 с.

[3] Корнакова Е.С. Системное изучение лексики методом семантического поля. / Е.С. Корнакова. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2015. № 2. 170-175 с.

[4] Пирогова Н.А. К вопросу отбора лексического материала для чтения и аудирования при обучении студентов иностранному языку. / Н.А. Пирогова // Проблемы современного образования. – 2019. № 1. 109-117 с.

[5] Бухбиндер В.А. Методика обучения немецкому языку в средней школе. / В.А. Бухбиндер. – Киев: Вища школа, 1984. 201 с.

[6] Баграмова Н.В. Лингводидактические основы обучения второму иностранному языку. / Н.В. Баграмова. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. 221 с.

[7] Воробьева В.М. «Эффективное использование метода интеллект-карт на уроках»: Методическое пособие. / В.М. Федорова, Л.Г. Будунова. – М.: ГБОУ «ТемоЦентр», 2013. 46 с.

[8] Бьюзен Т. Интеллект-карты. Полное руководство по мощному инструменту мышления. / Т.Бьюзен – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. 208 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Rassada S.A. Using the model of semantic fields and lexical-thematic maps in the process of teaching foreign language vocabulary. / S.A. Rassada, O.V. Frese. // Human Science: Humanitarian Studies. – 2017. No. 5. 137-143 p.

[2] Basharina A.K. The concept of "Semantic field". / A.K. Basharina // BULLETIN of YSU. – 2007. No. 1. 93-96 p.

[3] Kornakova E.S. Systematic study of vocabulary by the method of the semantic field. / E.S. Kornakova. // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Theory of language. Semiotics. Semantics. – 2015. No. 2. 170-175 p.

[4] Pirogova N.A. On the issue of the selection of lexical material for reading and listening when teaching students a foreign language. / N.A. Pirogova // Problems of modern education. – 2019. No. 1. 109-117 p.

[5] Bukhbinder V.A. Methods of teaching German in secondary school. / V.A. Buchbinder. – Kiev: Vishcha school, 1984. 201 p.

[6] Bagramova N.V. Linguodidactic foundations of teaching a second foreign language. / N.V. Bagramova. – SPb.: Publishing house of the Russian State Pedagogical University im. A.I. Herzen, 2005. 221 p.

[7] Vorobyova V.M. "Effective use of the method of mind maps in the classroom": Methodological guide. / V.M. Fedorova, L.G. Budunova. – M.: GBOU "TemoCenter", 2013. 46 p.

[8] Buzan T. Mind Maps. The Complete Guide to Powerful Thinking Tool. / T. Buzan – M.: Mann, Ivanov and Ferber, 2019. 208 p.

© *Р.М. Ибрагимова, 2021*

Поступила в редакцию 27.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Ибрагимова Р.М. Интеллект-карта как средство формирования семантического поля при обучении языкам // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 169-174. URL: <https://ip-journal.ru/>